

CRIZA ENERGETICĂ ÎN STATELE UE: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

Viorel CORBU, drd., Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor,
Academia de Studii Economice a Moldovei

Abstract: *The present paper represents a theoretical-analytical approach regarding the energy crisis of the EU which has worsened in the last year. The purpose of the paper is to identify effective options for overcoming the EU energy crisis by means of achieving the EU 2030 objectives that focus on reducing electricity consumption, diversifying insurance and increasing the production of renewable energy in EU countries. The energy crisis that the EU is facing at the moment has dramatically affected each individual country and amplified the problems of all macroeconomic sectors, contributing to the increase in the prices of goods and services offered to consumers. In this context, there is a need to apply effective measures to overcome the crisis by implementing digital technologies that will eventually contribute to the reduction of electricity consumption, to the reduction of carbon emissions, but also to the leveling of the negative effects of the energy crisis on the states from the EU.*

Keywords: *electricity, energy crisis, EU, energy dependence of the EU, overcoming the energy crisis.*

Studiind obiectivele strategice ale Uniunii Europene, privind energia electrică și atingerea eficienței energetice, observăm că Europa trece de la un sistem energetic bazat pe combustibili fosili la un sistem cu emisii reduse de carbon, complet digital și unul centrat pe consumator. Principalele tendințe observate în ultimii ani au continuat și chiar au fost consolidate în unele domenii.

Demersul Uniunii Europene, referitor la consumul de energie dar și posibilitățile de atingere a eficienței energetice, sunt redată schematic în figura 1.

Figura 1. Demersul strategic al UE în atingerea eficienței energetice până în 2030

Sursa: [7]

Costul surselor regenerabile este în scădere, spre exemplu pentru energia solară precum și pentru energia eoliană [4,5]. Acesta este un semn al încrederii investitorilor în progresul tehnologic, o bună concepție a politicilor și reformelor de pe piața de energie electrică [1,2,3].

Raportul privind eficiența energetică a UE din 2020, publicat la 14 octombrie 2020, a inclus 27 de documente de lucru ale personalului privind evaluarea de către comisie a indicatorilor propuși [6,9].

Evaluarea generală arată că pentru energia regenerabilă, angajamentul combinat al țărilor UE este estimat la 33,1%-33,7% – peste ținta existentă de energie regenerabilă de cel puțin 32%. Rezultatele demonstrează că sursele regenerabile devin rentabile și că mai mult potențial poate fi exploatat prin eforturi egale între țări. În acest scop, dar și pentru a îndeplini obiectivul de reducere cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră, comisia intenționează să revizuiască legislația dată.

În ceea ce privește eficiența energetică, impactul cumulat al diferitelor acțiuni PNIEC asigură economii nete de 29,4%-29,7%. Deși acest lucru este mai bun decât ceea ce a fost estimat în proiectul PNIEC, însă, acesta este încă sub ținta existentă de eficiență energetică de 32,5%. Comisia intenționează să contribuie la eliminarea acestui decalaj prin diverse inițiative viitoare și revizuirii legislației existente [8].

Evaluarea efectuată punctează că UE este pe cale să-și depășească obiectivul actual de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 de 40% – cu un impact combinat de aproximativ 41%.

Dispozițiile referitoare la piața internă a energiei și la securitatea energetică determină comisia să concluzioneze că securitatea energetică, în sensul energetic tradițional, nu este în pericol, dar există loc pentru o mai mare flexibilitate pe piață pentru a găzdui cote mai mari de surse regenerabile prin tehnologii inteligente.

Cercetând planul PNIEC al UE privind energia și schimbările climatice, putem observa că statele membre ale UE au obiective anuale obligatorii privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru 2021-2030 pentru acele sectoare ale economiei care nu intră în domeniul de aplicare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), cum ar fi transportul, clădirile, deșeurile și agricultura. În ansamblu, UE s-a angajat să reducă emisiile din aceste sectoare cu 30% până în 2030, comparativ cu 2005.

Analizând structura resurselor energetice, utilizate de UE la nivelul anului 2020, putem observa (figura 2) că cea mai mare pondere o dețin produsele petroliere cu 34,5%, gazul natural cu 23,7%, fiind urmate de energia regenerabilă cu 17,4%, energia nucleară 12,7% și combustibilii fosili cu 11,5%, altele cu 0,2%.

Figura 2. Structura resurselor energetice consumate la nivelul UE, 2020

Sursa: [7]

Deși, Uniunea Europeană consumă, în mare parte, produse petroliere, gaze naturale, totuși țările membre din Uniunea Europeană nu dispun de un potențial important de producere a resurselor energetice respective, de aceea sunt impuse să le importe. Astfel, datele figurii (figura 3) ne demonstrează că la nivelul Uniunii Europene, din totalitatea resurselor energetice produse în statele membre, cea mai mare pondere o ocupă energia regenerabilă cu 40,8%, fiind urmată de energia nucleară 30,5%, combustibilii fosili cu 17,6%, gazele naturale cu 7,2% și altele 3,9%.

Figura 3. Structura resurselor energetice produse la nivelul UE, 2020

Sursa: [7]

Analizând datele figurilor, putem observa că Uniunea Europeană este dependentă de produsele petroliere importate. Astfel, rata de dependență arată măsura în care o economie se bazează pe impor-

turi pentru a-și satisface nevoile energetice. Ea se măsoară prin ponderea importurilor nete (importuri - exporturi) în consumul intern brut de energie (adică suma energiei produse și a importurilor nete). În UE, în 2020, rata de dependență a fost egală cu 58%, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din nevoile de energie ale UE au fost satisfăcute prin importuri nete. Această rată este mai mică comparativ cu 2019 (60%), care este parțial legată de criza economică COVID-19, dar este încă puțin mai mare față de 2000 (56%). În statele membre, rata dependenței de import variază de la peste 90% în Malta, Cipru și Luxemburg până la 10% în Estonia.

În 2020, UE depindea în principal de Rusia pentru importurile de țiței, gaze naturale și combustibili fosili solizi, urmată de Norvegia pentru țiței și gaze naturale (figura 4).

Figura 4. Rata dependenței energetice în Uniunea Europeană, 2020

Sursa: [7]

Datele figurii punctează că la nivelul Uniunii Europene, cele mai dependente țări din punct de vedere energetic, la nivelul anului 2020, sunt Malta cu 97,6% fiind urmată de Cipru cu 93,1% și Luxemburg cu 92,5%. Cele mai independente țări din punct de vedere energetic este Estonia cu 10,5% și Islanda cu rata dependenței de 12,0%, fiind urmată de România cu 28,3%.

Cercetând sursele de producere a energiei electrice în Uniunea Europeană, la nivelul anului 2020, putem observa că cea mai multă energie electrică în UE provine din surse regenerabile decât din combustibili fosili. În 2020, la nivelul UE, sursele de energie regenerabilă au reprezentat 39% din energia electrică și au depășit pentru prima dată combustibilii fosili (36%) ca principală sursă de energie. În plus, 25% din energie electrică provenea din centrale nucleare. Dintre sursele regenerabile, cea mai mare pondere a energiei electrice a provenit din turbinele eoliene (14%), hidrocentrale (13%), biocombustibili (6%) și energia solară (5%).

Figura 5. Producerea energiei electrice în UE după sursa de producere, 2020

Sursa: [7]

Sursele de producere a energiei electrice variază între statele membre. În 2020, în Danemarca, peste jumătate din producția de energie electrică (57%) a provenit din energia eoliană, în timp ce mai mult de 60% din producția de energie electrică din Austria a provenit de la hidrocentrale. Aproximativ 90% din producția de energie electrică a provenit din combustibili fosili în Malta și Cipru, în timp ce peste două treimi (67%) din producția de electricitate a provenit din centralele nucleare din Franța, urmată de 53% în Slovacia (figura 5).

Cercetând prețurile la energia electrică în UE, la nivelul anului 2020, putem observa că prețurile la energie electrică pentru gospodării sunt cele mai ridicate din Danemarca și Germania. Pentru a compara prețurile la energie electrică și gaze între statele membre, prețurile naționale au fost convertite în euro.

În a doua jumătate a anului 2021, prețurile la energie electrică de uz casnic, inclusiv taxe și taxe, au fost cele mai ridicate în Danemarca (34 EUR la 100 kWh), Germania (32 EUR la 100 kWh), Belgia și Irlanda (ambele 30 EUR la 100 kWh), în timp ce cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Ungaria (10 EUR la 100 kWh) și Bulgaria (11 EUR la 100 kWh). Taxele au reprezentat peste jumătate din prețul energiei electrice în Danemarca și Germania, în timp ce ponderea lor a fost cea mai mică în Țările de Jos, unde valoarea a fost negativă (-3%), urmată de aproape 6% în Malta, 17% în Bulgaria și 19% în Irlanda (figura 6).

Figura 6. Prețurile la energia electrică la nivelul țărilor din UE, 2020

Sursa: [7]

Prețurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici, au fost cele mai ridicate în Suedia (19 EUR la 100 kWh), Danemarca (12 EUR la 100 kWh), Țările de Jos și Spania (ambele 11 EUR la 100 kWh) și cele mai mici în Ungaria (3 EUR la 100 kWh), Croația, Lituania, Slovacia și Letonia (4 EUR la 100 kWh fiecare). Ponderea impozitelor și taxelor în prețul gazului a fost cea mai mare în Țările de Jos (58%) și cea mai scăzută în Grecia (6%).

Prețurile gazelor pentru consumatorii non-casnici sunt cele mai ridicate din Finlanda, Suedia și Danemarca. Pentru consumatorii necasnici, prețurile la energie electrică (fără TVA și alte taxe și taxe recuperabile) în al doilea semestru al anului 2021 au variat de la 22 EUR la 100 kWh în Grecia la 8 EUR la 100 kWh în Finlanda.

Prețurile gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici în al doilea semestru al anului 2021 au fost cele mai ridicate în Finlanda (10 EUR la 100 kWh), Suedia și Danemarca (ambele 8 EUR la 100 kWh) și cele mai mici în Cehia, Slovacia, Belgia, Portugalia și Spania (3 EUR la 100 kWh fiecare).

Totodată, menționăm că una dintre prioritățile Strategiei energetice a UE este creșterea eficienței energetice, în principal prin reducerea consumului general de energie al UE și prin gestionarea energiei într-un mod eficient. Îmbunătățirea eficienței energetice contribuie la realizarea de economii de energie, la protejarea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice și la reducerea dependenței UE de furnizorii externi de petrol și gaze.

În 2020, consumul de energie primară a scăzut la cel mai scăzut nivel de când au fost disponibile înregistrări complete de date (1.236 milioane de tone echivalent petrol (Mtep)). Aceasta este cu

5,8% sub obiectivul de eficiență al UE pentru 2020 (nu mai mult de 1 312 Mtep consum de energie primară) și cu 9,6% peste obiectivul UE 2030 (nu mai mult de 1 128 Mtep). Consumul final de energie a înregistrat, de asemenea, o scădere semnificativă (la 907 Mtep), cu 5,4% sub obiectivul pentru 2020 (nu mai mult de 959 Mtep consumul final de energie) și cu 7,2 % peste obiectivul pentru 2030 (nu mai mult de 846 Mtep).

Concluzii

Criza energetică cu care se confruntă statele din UE a dat peste cap activitatea tuturor întreprinderilor și a economiilor naționale a statelor membre. Creșterea excesivă a prețurilor la energia electrică a perturbat activitatea mediului de afaceri, dar și, în același timp, a împovărat locuitorii din statele membre. Deși Uniunea Europeană deține strategii eficiente menite să contribuie la sporirea eficienței energetice, are scopuri strategice bine conturate, unde fiecare stat membru este responsabil să-și reajusteze politicile naționale în vederea atingerii acestor obiective strategice, totuși criza energetică se agravează și mai mult, iar statele din UE devin neputincioase în depășirea provocărilor date.

Considerăm că obiectivele prestabilite ale UE pentru anul 2030 vor fi atinse, mai ales acum când UE se află în situația de căutare a noilor surse de aprovizionare cu energie electrică, și, cu siguranță, până în 2030 în cadrul statelor UE va spori ponderea energiei produse din surse regenerabile, ea fiind una mai ecologică și mai ieftină. Aceasta va influența pozitiv asigurarea cu energie electrică a Uniunii Europene, dar și va crește eficiența energetică ale statelor membre.

O recomandare relevantă pentru statele UE este creșterea independenței energetice a statelor UE, care astăzi, depind de resursele energetice de import. Astfel, apare necesitatea de a intensifica obținerea energiei electrice din surse netradiționale care ar ajuta la obținerea energiei curate, la prețuri atractive.

Bibliografie:

1. DUCA, A.; GRIBINCEA, C. Analiza factorilor privind utilizarea eficientă a energiei în industria alimentară a Republicii Moldova. In: *Conferința Internațională științifico-practică „Creșterea economică în condițiile globalizării”*, INCE, Vol. 1, 2014, pp. 141-145. ISBN 978-9975-4185-0-8.
2. GRIBINCEA, A.; GRIBINCEA, C. *Optimizarea costurilor și consumului în managementul energetic al industriei alimentare și a băuturilor din Republica Moldova*. In: *Economica*, nr. 1(87), 2014, ISSN 1810-9136. Disponibil: <https://irek.ase.md/xmlui/handle/123456789/213> (accesat 08.04.2022)
3. GRIBINCEA, C. *Managementul energetic – importanța și aplicabilitatea sa în industria alimentară a Republicii Moldova*. Disponibil: <http://dspace.ince.md/xmlui/handle/123456789/588> (accesat 05.06.2022)
4. GRIBINCEA, C. *Principii de management energetic*. In: *Conferința științifică Internațională Jubiliară ed. VII „Modalități de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”*, CEP USM, 2013, p. 112-117. ISBN 978-9975-71-446-4.
5. MUNTEAN, I. *Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităților publice locale*. Teză de doctor. Disponibil: http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22507/ion_muntean_abstract.pdf (accesat 11.04.2022)
6. *Eficiența energetică a statelor UE, 2030* [online] [accesat 05.08.2022]. Disponibil: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/third-report-state-energy-union_en.pdf
7. Eurostat, 2022 [online] [accesat 05.08.2022]. Disponibil: <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-3c.html?lang=en>
8. *Planul Național PNIEC, 2021* [online] [accesat 05.08.2022]. Disponibil: <https://www.idae.es/en/information-and-notifications/national-integrated-energy-and-climate-plan-pniec-2021-2030>
9. *Raportul privind eficiența energetică el UE din 2020* [online] [accesat 05.08.2022]. Disponibil: <https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=60620>